

**BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINIF O’QITUVCHILARIDA LOYIHAVIY
TADQIQOTCHILIK KO’NIKMALARINI RIVOLANTIRISH**

Ro’ziyeva Zulayo Samatovna

ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada loyihalash faoliyatiga ta’rif berish bilan birga loyihalash metodining ta’lim sifatini oshirishdagi bir qancha asosiy va o’ziga xos belgilari ko’rsatilgan. O’quvchi shaxsining shakllanishida yakuniy xolis va aniq xulosa yasashga yordam berishga qaratilgan loyiha ta’limining asosiy xususiyatlari misollar yordamida aks ettirilgan va ta’lim samaradorligini yanada oshirishda qo’l kelishi ilmiy xulosalangan.

Kalit so’zlar: loyiha, ta’lim tizimi, o’quvchi, innovatsion texnologiya, innovatsion yondashuv, pedagogik texnologiya, loyihalash faoliyati, pedagogik ta’lim.

O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo’nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg’or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida, jumladan xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta’limning ilg’or standartlarini joriy etish, jumladan o’quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo’naltirilgan ta’limdan amaliy ko’nikmalarni shakllantirishga yo’naltirilgan ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich o’tish hamda kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish va pedagoglarning ilmiy-innovatsion faoliyatini rivojlantirish bo’yicha ishlarni mazmunli va maqsadli tashkil etish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish rejalashtirilgan.

Loyiha – yakka tartibda yoki hamkorlikda amalga oshiriladigan, tadqiqot yoki dizaynni o’z ichiga olgan, ma’lum bir maqsadga erishish uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilgan har qanday tashabbus^[2]. Boshqaruv nuqtai nazaridan loyihaning muqobil ko’rinishi voqealar ketma-ketligiga asoslanadi: „belgilangan vaqt davomida va ma’lum xarajatlar va boshqa cheklovlar doirasida bajarilishi kerak bo’lgan o’zaro bog’liq vazifalar to’plami“^[3]. Loyiha vaqtinchalik ijtimoiy tizim (mehnat tizimi) bo’lishi mumkin, ehtimol vaqt cheklovlari ostida muayyan vazifalarni bajarish uchun jamoalar bilan ta’minlangan bo’ladi^[4]. Loyiha dastur boshqaruvining bir qismini tashkil qilishi mumkin^[5] yoki maxsus tizim sifatida ishlashi mumkin^[6]. Loyiha so’zi lotincha *proicere*, „harakat oldidan“ fe’lidan kelib chiqqan bo’lib, u o’z navbatida *pro-* dan kelib chiqqan va u ustuvorlikni bildiradi (vaqt o’tishi bilan boshqa narsadan oldin keladigan narsa (*yunoncha* *prō*) va *iacere*, „qilmoq“). Shunday qilib, „loyiha“ so’zi dastlab „harakatdan oldin“ degan ma’noni anglatadi. Ingliz tili bu so’zni dastlab qabul qilganda, u ushbu rejani amalga oshirish harakatiga emas, balki biror narsaning rejasiga ishora qildi. Loyihaga muvofiq bajarilgan narsa "obyekt" sifatida tanildi. Har bir loyiha rivojlanishning ma’lum bosqichlariga ega. Loyihani boshqarish institutiga asoslanib, loyiha jamoalar, tashkilotlar yoki jamiyatlarda o’zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan „vaqtinchalik harakat“ sifatida belgilanishi mumkin. Loyihaning natijasi odatda yangi mahsulot turi, xizmat yoki natija hisoblanadi^[3]. Loyiha muammo, ehtiyoj, istak yoki noqulaylik manbai (masalan, binoda to’g’ri ventilyatsiya yo’qligi) bilan duch kelganda idrok etilgan imkoniyatdan kelib chiqqan aniq va uyushgan harakatlardan iborat. U mahsulot, xizmat, jarayon yoki ba’zi hollarda ilmiy tadqiqot kabi noyob va innovatsion mahsulotni amalga oshirishga intiladi. Har bir loyihaning boshlanishi va oxiri

bor^[8]. U loyihani boshqarishning 4 ta punkti bo‘yicha ishlab chiqilgan: Reja, jarayonlar, odamlar va kuch (masalan, vakolat doirasi). U uch xil cheklovlar bilan bog‘langan bo‘lib, ular kalendar, xarajatlar va sifat me‘yorlari^[5]. Ularning har biri loyihaning hayot aylanishi davomida obyektiv ravishda aniqlanishi va o‘lchanishi mumkin. Ba‘zi loyihalar rasmiy hujjatlarni, natijalarni (lar) va ijobiy yoki salbiy bo‘lishi mumkin bo‘lgan ba‘zi ta’sirlarni ishlab chiqaradi^[1]. Loyiha – bu talabalar tomonidan puxta rejalashtirilgan va o‘rganiladigan individual yoki hamkorlikdagi korxonalar. Maktablarda, ta’lim muassasalarida va universitetlarda loyiha – bu talabaga beriladigan tadqiqot topshirig‘i bo‘lib, u odatda oddiy insho topshirig‘iga qaraganda ko‘proq kuch va mustaqil ishni talab qiladi. Bu talabalardan kutubxona, internet tadqiqotlari yoki empirik ma’lumotlarni to‘plash orqali faktlarni aniqlash va tahlil qilishlarini talab qiladi. Loyihadan keladigan yozma hisobot odatda dissertatsiya shaklida bo‘lib, unda loyihaning boshlanishi, tahlili, topilmalari va xulosalari bo‘limlari mavjud^[5]. Loyiha boshqaruvida loyiha yangi mahsulot, xizmat yoki natijani yaratish uchun qilingan vaqtinchalik harakatlardan iborat^[6]. Boshqa bir ta’rif, belgilangan biznes holatiga ko‘ra, bir yoki bir nechta biznes mahsulotlarini yetkazib berish maqsadida yaratilgan boshqaruv muhitidir^[3]. Loyihalarni vaqtinchalik tashkilotlar sifatida ham ko‘rish mumkin^[4].

Loyihaning maqsadlari loyiha yakunida maqsadli maqomni belgilaydi, unga erishish rejalashtirilgan foydalarga erishish uchun zarur deb hisoblanadi. Ular SMART mezonlari sifatida shakllantirilishi mumkin: Loyihalar ko‘pincha boshqaruvchi guruh tomonidan boshqariladi^[15].

- Maxsus
- O‘lchanadigan (yoki hech bo‘lmaganda baholanadigan) yutuq
- Mavjud (Yaqinda kelishilgan yoki qabul qilingan)
- Haqiqiy (tashkiliy resurslarning hozirgi holatini hisobga olgan holda)
- Vaqt (chegaralangan)

Baholash (o‘lchash) loyihaning yopilishida amalga oshiriladi. Biroq, monitoring va baholash orqali loyihaning borishini doimiy ravishda kuzatib borish kerak. Hozirgi paytda o‘quv jarayonida loyiha faoliyati dars jarayonida va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda dolzar masala bo‘lib kelmoqda. Davlat ta’lim standartida o‘quv jarayonida, ayniqsa boshlang‘ich ta’lim dasturini amalga oshirish shartlaridan biri sifatida belgilangan faoliyat turidagi texnologiyalar va loyihalash va tadqiqot faoliyati usullaridan foydalanishni talab qiladi. Zamonaviy jamiyat maktab oldiga nafaqat maktab o‘quv dasturini biladigan bitiruvchini, balki bilimlarni mustaqil ravishda egallash va qo‘llashga qodir Komil insonni tayyorlash vazifasini qo‘yadi. Buning uchun ijodiy o‘qitish usullari yetakchi rol o‘ynaydi. Loyihaviy tadqiqotchilik faoliyati innovatsion pedagogik vositalar va usullar qatorida alohida o‘rin tutadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari atrofdagi dunyoda sodir bo‘layotgan voqealarni kuzatishni qiziqishadi, ular ba’zida hayoliy farazlarni ilgari surishlari, savollariga javob topishlari mumkin. Bundan tashqari, o‘quvchilarning qiziqish sohasi turlicha: ular fizik-kimyoviy jarayonlar, hayvonot va o‘simlik dunyosi, narsalarning kelib chiqishi, bir daqiqaning narxi, san’at, psixologiya bilan qiziqishadi. Ularning qiziqishini o‘stirish va boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ushbu ijodiy faoliyatga to‘g‘ri yondashuvni o‘rgatish muhimdir. Ammo, birinchi navbatda, o‘qituvchining o‘zi ilm-fan natijalariga erishish uchun loyiha-tadqiqot ishlarining ahamiyati va zarurligini tushunishi kerak. Loyiha va tadqiqotchilik faoliyati-bu ijodiy ish bo‘lib, maqsadga muvofiqligi, faolligi, obyektivligi, motivatsiyasi va ongi bilan ajralib turadigan o‘quvchilarga maxsus tashkil etilgan kognitiv ijodiy

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

faoliyati bo‘lib, uning natijasida kognitiv motivlar, tadqiqot qobiliyatlari, o‘quvchilar uchun yangi bilimlar yoki faoliyat usullarini shakllantirishdir.

Loyihaviy va tadqiqotchilik faoliyati:

O‘quvchilar va kattalar bilan mustaqil va qo‘shma tadqiqotlar doirasida bolalarni nafaqat olingan bilimlarni qo‘llashni, balki yangilarini egallashni ham talab qiladigan muammolarni hal qilishga o‘rgatadi;

Shaxsiy fazilatlarni ochib beradi;

O‘z-o‘zini hurmat qilish, motivatsiya va o‘quv faoliyatiga qiziqishni oshiradi;

O‘quvchilarga nostandart vaziyatlarda o‘zlariga ishonch his qilishlariga yordam beradi;

Ijodkorlikni, tanqidiy fikrlashni, umumlashtirish, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Loyihaviy tadqiqotchilik faoliyati orqali o‘quvchilarda qanday ko‘nikmalarni rivojlantirishimiz mumkin? Ushbu masalani tushunish uchun maktab o‘quvchilarining loyihaviy faoliyati konsepsiyasini ko‘rib chiqish, shuningdek uning asosiy vazifalarini aniqlash kerak. Loyiha faoliyati o‘quvchilarning mustaqil ijodiy ishlarining bir qismidir. Yaxshi bajarilgan loyiha-bu sizning harakatlaringizni bosqichma-bosqich rejalashtirish, ishingiz natijalarini kuzatish.

Pedagogik loyiha-bu ijtimoiy ahamiyatga ega vazifani hal qilishga tayyorlikni shakllantiradigan kengaytirilgan didaktik birlikni o‘zlashtirishga qaratilgan pedagogik faoliyatning tashkiliy shakli. Keling, buni aniqlik kiritaylik, kengaytirilgan didaktik birlik- bu ta’lim jarayonining ajralmas elementi, bir xil mazmunli mantiqiy turli elementlardan tashkil topgan o‘rganishning" hujayrasi" mavjud bir vaqtning o‘zida ta’lim va kognitiv hamjamiyat.

Quyidagi jadvalda o‘quvchining loyiha jarayonida qatnashishi natijasida ega buladigan xususiyatlari va hislatlari keltirib o‘tilgan.

Loyiha ta’limining asosiy xususiyatlari

Xususiyatlari	Asosiy belgilari
O‘rganish	Tajribadan xulosa chiqarishga o‘rganish; Aniq muammoni hal etishning yo‘llarini topishni o‘rganish; O‘z bilimlarini umumlashtirishni o‘rganish; O‘z-o‘zini o‘qitish; Ta’lim olishning shaxsiy usul va vositalariga ega bo‘lish
Izlash	Ma’lumotlar bazasidan foydalanish; Atrofdagilar fikrini o‘rganish; Mutaxassislardan maslahat olish; Ma’lumot yig‘ish Xujjatlar bilan ishlashni o‘rganish va ularni tasniflash
O‘ylash	Axborotga tanqidiy yondoshish; Sodir bo‘lgan va bo‘layotgan voqealarni bir-biriga bog‘lash; Qiyinchiliklar va o‘ziga nisbatan ishonchsizlikni yengib o‘tish; Munozaralarda o‘z fikrini bayon qila olish; Siyosiy va iqtisodiy muhitning dolzarbligiga baho berishinson salomatligi va atrof muhit bilan bog‘lik har xil illatlar, odatlarga baho bera olish

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

Hamkorlik qilish	Jamoada ishlash va muloqot qila olish; Qarorlar qabul qilish Kelishmovchiliklarni bartaraf qilish, murosaga kelish; Shartnomalarni ishlab chiqish va bajarish; Intellektual mulkni himoya qila olish
Ishga kirishish	Loyihaga qo‘shilish Zarur sharoitda mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish validerlik pozitsiyasini egallash Jamoaga o‘z xissasini qo‘shish Xamjihatlikni ko‘rsata olishIshni tashkil qila olish Hisoblash asboblariidan foydalana olish Mahsulot va texnologiyalarni taqdimotini o‘tkazish
Moslashish	Axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanaoish Tezkor o‘zgarishlar oldida moslashuvchanliq qobiliyatlarini ko‘rsata olish Mashaqqatlar oldida mustahkam irodali ekanini ko‘rsataoish Yangi qarorlarni topa olish.

O‘quvchida loyiha ta’limining bu kabi xususiyatlarini shakllantirishda bilim, tafakkur bilan birgalikda qobiliyat ham katta o‘rin tutadi.

O‘quvchi qobiliyatli bo‘lishi uchun mukammal bilim berilishi kerak. O‘qitish orqali erishilgan bilim, tajriba, qadriyatlar, qiziqishlar yig‘indisi o‘quvchining qobiliyatli, iqtidorli bo‘lib, zamon talablariga javob bera oladi gan shaxs bo‘lib shakllanishida namoyon bo‘ladi. Komuslarda “qobiliyat”(“kompetensiya”) (lotinchada-mos kelmoq, iqtidor, qobiliyat) tushunchasi ikki ma’noni anglatishi ko‘rsatiladi:

- tashqi omillarning shaxsning tabiatiga ta’siri natijasida shakllanadigan xususiyat ma’nosida;
- shaxsning ma’lum bir sohadagi bilim va tajribalari yig‘indisi ma’nosida.

Demak qobiliyat- ma’lum sohada samarali qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi bilimlar yigindisi bo‘lib, biror faoliyat bilan shug‘ullanishning eng maqbul ko‘rinishi hisoblanadi. Iqtidorli, qobiliyatli o‘quvchi tanqidiy mushohada yurita olish xususiyatiga ega bo‘lish bilan bir qatorda, fikrlar ichidan eng optimal va anig‘ini tanlay olish ko‘nikmasini egallagan bo‘ladi.

Bir qarashda loyiha metodidan ko‘zlangan maqsad ishning natijasi, yakuniy xulosaga erishishdek tuyuladi. Biroqmasalaning ikkinchi tomoni ham borki, o‘quvchi egallagan bilim va ko‘nikmalari orqali o‘z ustida ishlashi, ma’lumot yig‘ishi, masalaningyechimini mustaqil tarzda izlashi va bilimlarini amalda qo‘llay olish xususiyatlarning shakllanishi bilan ahamiyatli bo‘lib, pedagogik samaradorlikning yaqqol ifodasi desak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatinibirgalikda barpo etamiz. -T.: O‘zbekiston, 2016.
2. Sherbo I. Vtoroye prishestviye metoda proyektov // Direktor shkoli. 2003. №3. – S. 25-32.
3. Ruziyeva Z. S. Proyektirovaniye urokov «texnologii» v nachalnoy shkole. Pedagogika 6 son, 2023

4. Ruziyeva Z. S. Razvitiye navikov proyektного issledovaniya u budushix uchiteley nachalnix klassov. Uzluksiz ta’lim №5,2022.89-93b.
5. Ruziyeva Z. S o’quvchilarning og’zaki hisob malakalarini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Monografiya .Germaniya 2020
6. Ruziyeva Z.S. Teoreticheskiye osnovi razvitiya logicheskogo mishleniya mladshix shkolnikov. / Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish istikbollar. Muammo va yechimlari. respublika ilmiy nazariy anjumani. 2022 yil. 25 aprel Buxoro Durdona nashriyoti/ ISBN978-9943-8159-8-8 © BUXDU PEDAGOGIKA INSTITUTI. 658-663S

YOSHLAR XULQ-ATVORIDA MILLIY QADRYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING RAQAMLI VIZUAL TEXNOLOGIYALARI

Jabborov Xazrat Xusenovich

*Toshkent davlat sharqshunoslik hamda Aniq va ijtimoiy fanlar universitetlari professori,
psixologiya fanlari doktori (DSc)*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada yoshlar xulq atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishning raqamli vizual texnologiyalari nazariy va amaliy misollar bilan tahlil qilingan va eng so‘nggi tadqiqotlarni ilmiy xulosalari keltirilgan. Shuningdek, maqolada milliy kontentlarimizni milliy qadriyatlar bilan to‘ldirishning psixologik asoslar va raqamli vizual texnologiyalarning yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishiga ta’siri masalasi ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *xulq-atvor, qadriyat, texnologiya, milliy kontent, ma’naviy ozuqa, axloqiy qoidalar, ma’naviy tarbiya.*

Аннотация. *В данной статье анализируются цифровые визуальные технологии формирования национальных ценностей в поведении молодежи с теоретическими и практическими примерами и приводятся научные выводы новейших исследований. В статье также раскрываются психологические основы наполнения нашего национального контента национальными ценностями и влияние цифровых визуальных технологий на формирование национальных ценностей в поведении молодежи.*

Ключевые слова: *поведение, ценность, технология, национальное содержание, духовное питание, нравственные правила, духовное воспитание.*

Annotation: *This article analyzes the digital visual technologies of the formation of national values in the behavior of young people with theoretical and practical examples and presents the scientific conclusions of the latest research. The article also reveals the psychological foundations of filling our national content with national values and the impact of digital visual technologies on the formation of national values in the behavior of young people.*

Keywords: *behavior, value, technology, national content, spiritual nourishment, moral rules, spiritual education.*

Bugungi kunda yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishning raqamli vizual texnologiyalari dozlarb mavzulardan biri bo‘lib turibdi. Prezidentimiz raisligida joriy yilning 15-may kuni maktab ta’limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida bugunning juda muhim, og‘riqli muammolaridan biriga aylanib borayotgan yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlarni shakllantirish masalasiga yechim berildi.